

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA KREATIV FIKRLASH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH YO‘NALISHLARI

G‘aniyeva Adiba

UrDU mustaqil tadqiqotchisi, Urganch innovatsion universiyati “Pedagogika va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029662>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda kreativ fikrlashni rivojlantirish, fikrlash faoliyatining turlari, kreativ fikrlashni rivojlantirish, ijtimoiy pedagogik zarurat ekanligi, uning pedagogik tasnifi, fikrlash faoliyatining tarixiy rivojlanish tendensiyasi haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: tasavvur, fikr, kreativlik, kognitiv, analitik, mantiqiy fikrlash, tanqidiy fikrlash, layoqat, kompetensiya, o‘z o‘zini rivojlantirish.

Bugungi kunda o‘qituvchining tasavvurlari kengayib, ijodiy fikrlash imkoniyatlari to‘la qonli tarzda namoyon bo‘lmoqda. O‘qituvchi tasavvurlarini kengaytirishning asosiy sabablari, ularning pedagogik amaliyotga turli darajadagi innovatsion metodlarni qo‘llash layoqatini rivojlantirish zarurati bilan bog‘liq. Chunki, o‘qituvchining tasavvurlari o‘zgarib, ko‘proq murakkab xarakter kasb etmoqda. O‘qituvchining tasavvurlari shaxsiy tajribalarning amaliyotda qo‘llashi natijasida ko‘proq pedagogik bilimlar egallash zaruriyati bilan bog‘liq holda kengayib, pedagogik jarayonni refleksiyalashga yo‘naltirildi. Bu ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayoniga yangicha yondashuvni tatbiq etishni taqozo qilmoqda. Bo‘lajak o‘qituvchilar yangi harakat usullari, darsni tashkil etish shakllarini o‘zlashtiradilar. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar tanqidiy va kreativ fikrlash ko‘nikmalarini muayyan o‘quv harakatlari bilan bog‘lash tajribasini o‘zlashtirishlari talab etiladi. Bunda ular muayyan pedagogik-psixologik nazariya va g‘oyalarga tayanadilar. Bo‘lajak o‘qituvchilar guruhli ish faoliyati hamda muayyan kognitiv texnologiyalar yordamida o‘quvchilarning o‘quv faoliyatini tashkil etish metodlarini o‘zlashtiradilar. Masalan mental kartalar yordamida konstruksiyalarni taqdim etmagan holda kichik tadqiqotlarni amal oshirish usullarini qo‘llash ko‘nikmasiga ega bo‘ladilar. Bunday texnologiyalar yordamida o‘quvchilarni yangi ish shakllari bilan tanishtirishga oid metodik mahoratni o‘zlashtiradilar.

Kognitiv texnologiyalardan foydalanish mahoratiga ega bo‘lish, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishlari uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Shundagina ular o‘quvchilarni darsga jalb etish, ularni faollashtirish metodikalarini maqsadga muvofiq tarzda qo‘llash imkoniyatga ega bo‘ladilar. Tahlilarimiz shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashda kognitiv texnologiyalardan foydalanish oson, foydali hisoblanadi, chunki kognitiv texnologiyalar ularda kreativ fikrlashni rivojlantirishga ko‘maklashadi. Kognitiv texnologiyalar o‘qituvchilar qo‘llaydigan o‘quv topshiriqlarning aniqligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Kognitiv texnologiyalardan foydalanish modeli talabalarning kreativ faoliyatini jadallashtirib, ularning kasbiy kompetensiyalarini egallashlari uchun qulay sharoit yaratadi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, kreativlik o‘qituvchining pedagogik faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega. Pedagogik faoliyat uchun esa kreativ g‘oyalar o‘ziga xos ahamiyat kasb etadi. Talabalar turli darajadagi layoqatlarga ega bo‘lib, bu ularning kreativ fikrlash yo‘nalishlarini belgilaydi.

Bugungi kunda oliy pedagogik ta'lim muassasalari oldiga kompetentlik, emosional qadriyatlarini rivojlangan, ma'naviy imkoniyatlari keng, moslashuvchan o'qituvchilarni tayyorlash zaruriyati kuchaymoqda. Har bir talaba birinchi navbatda ijodkor bo'lishi lozim. Bunda etnomadaniyatga oid shaxsiy-kasbiy sifatlarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Oliy pedagogik ta'lim jarayoni mazmunini inosnparvarlashtirish orqali ijodkor, kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlashga e'tibor qaratish davr talabi hisoblanadi. Buning uchun pedagogik bilimlar bilan bir qatorda axborotlar, madaniy, kreativ tajribalarni ham tizimli tarzda taqdim etishni nazarda tutish kerak.

Oliy pedagogik ta'limning mavqei kengayayotgan bir vaqtda bunday yondashuv muhim bo'lib, kasbiy bilimlar va kreativ tajribalar, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa yuqori malakali o'qituvchilarni tayyorlashda etakchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Buning uchun ularning kasbiy bilimlarini rivojlantirish orqali kreativ ko'nikmlarni shakllantirish nazarda tutiladi.

Bugungi kunda kreativ fikrlash layoqatiga ega bo'lgan o'qituvchilarga bo'lgan ehtiyoj aniq belgilab qo'yilgan. Shunga ko'ra bo'lajak o'qituvchilar tizimli fikrlash, qo'yilgan muammolarga nostandart echimlar topish layoqatiga ega bo'lishlari talab etilmoqda. Chunki, har bir shaxsning ta'lim-tarbiyasiga alohida talab qo'yilmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarni o'z o'zini rivojlantirishi zaruriy ehtiyojga aylanmoqda. Psixologlar (T.Ribo) 14 yoshdan keyin tafakkurning originallik darajasi pasayishini ilmiy jihatdan asoslaganlar. Bunday jarayon o'smir yoshdagi o'quvchilarda davomli tarzda kuzatilmoqda. Shuning uchun ham umumiy o'rta ta'lim jarayonidayoq o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish va faollashtirish talab etilmoqda. Bunday yondashuvni, ayniqsa oliy pedagogik ta'lim jarayoniga tatbiq etish kutilgan samaradorlikka erishish imkonini beradi. Bo'lajak o'qituvchilarni kreativ fikrlash faoliyatini rivojlantirish, ularning mutaxassis va shaxs sifatida shakllanishini ta'minlashi lozim. Ular o'z o'zini rivojlantirishga tayyor, bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga layoqatli bo'lishlari talab etiladi. Bunda ular birinchi navbatda kreativ fikrlash ko'nikmalariga tayanadilar.

Ma'lumki, shaxsning fikrlash faoliyati lingvistlar, psixologlar, pedagoglar, faylasuflar tomonidan tadqiq etilgan. Shu bilan bir qatorda mantiqshunoslar, gnoseologlar ham fikrlash muammosiga murojaat qiladilar. Qadimgi faylasuflar insonning fikrlash faoliyatiga falsafa va mantiq nuqtai nazirdan yondashganlar. Bunday faylasuflar sirasiga Platon, Aristotel, Spinoza, Alkmeon, Pifagorlar kiradi. Rus psixologlari A.N.Leontev, V.V. Davidov, o'zbek psixologi E.G'oziev, M.Davletshinlar ham shaxsni fikrlash faoliyatiga oid tadqiqotlarni amalga oshirganlar. Yuqoridagi tadqiqotlar negizida fikrlashning pedagogik jihatlari P.Ya. Galperin, L.V. Zankov, V.V. Davidov, o'zbek pedagog olimlari R.Safarova, G.Akramova, J.Musayev, O.Qoraxonova, F.Xojieva, G.Yusupovalar ham tanqidiy, mustaqil, kreativ fikrlashning turli yo'nalishini tadqiq etganlar. Shunga ko'ra fikrlashning turlicha talqinlari mavjud. Insoning fikrlash faoliyatiga turlicha nuqtai nazardan yondashish uning naqadar muhim va qiziqarli ekanligidan dalolat beradi. Mutaxassis fikrlash inson bilish faoliyatining eng yuqori cho'qqisi ekanligini ta'kidlaganlar. U ob'ektiv borliqning inson ongida aks etishidir. U ikkita muhim psixofiziologik mexanizmga asoslanadi.

1. Ta'lim

2. Uzluksiz tarzda tushunchalar zahirasini boyitishdan iborat.

Bu jarayon o'z ichiga tasavvurlar, xulosalar, hukmlarni qamrab oladi. Bunday yondashuv nisbatan keng tarqalgan bo'lib, shaxsning fikrlash faoliyatini to'laqonli tarzda aks ettiradi.

Fikrlash jarayonining mohiyati yangi bilimlarni ijodiy o‘zlashtirish va ob'ektiv borliqning inson ongida qayta shakllanishida namoyon bo‘ladi. Fikrlash o‘ziga xos ruhiy jarayon sifatida tavsif va belgilarga ega. Borliqni keng ko‘lamda ifodalash, moddiy borliqni bevosita idrok etish, inson tafakkuri har doim muayyan vazifani echishga yo‘naltirilganligi, uzluksiz tarzda nutq bilan bog‘liqligi bilan xarakterlanadi.

Tafakkurning asosiy shakli sifatida tushunchalar, xulosalar, hukmlar namoyon bo‘ladi. Tushuncha fikrning ifodasi bo‘lgan narsalar va buyumlarning asosiy belgilari va xususiyatlarni ifodalaydi. Hukm esa fikr ifodasi sifatida ikki va undan ortiq tushunchalar orasidagi aloqadorlikni ta‘minlab, uning vositasida u yoki bu xodisa tasdiqlanadi. Xulosa turli hodisalarni o‘zaro qiyoslash natijasida yangi hukmlar chiqarish imkonini beradigan fikriy operasidir.

Inson fikrlash faoliyati ko‘rgazmali-harakatli, ko‘rgazmali-obrazli, so‘z va mantiq aloqadorligini ifodalovchi birliklarni o‘z ichiga olgan birliklarni ifodalovchi uchta turga bo‘linadi. Shu bilan birsha intuitiv, analitik ya‘ni unumli hamda diskurs, real hamda autistik, divergent hamda konvergent, nazariy-amaliy ya‘ni emperik, mahsuldor-ijodiy, reproduktiv fikrlash faoliyati bilan o‘zaro farqlanadi.

Biz o‘z tadqiqotimizda kreativ fikrlash faoliatini rivojlantirish muammosini tadqiq qilishga intildik. Bu jarayonda kognitiv texnologiyalarni imkoniyatlaridan foydalandik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.
 2. Safarova R.G. Iqtidorli o‘quvchilarda kreativ fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish metodlari va vositalari. “Ta’limda kognitiv jarayonlarni faollashtirishning ilmiy-metodik talqini (PBL – 5 yondashuvi: muammoga, loyihaga, ishlab chiqarishga, jarayonga va shaxsga yo‘naltirilgan o‘qitish)” mavzusidagi an’anaviy ko‘p tarmoqli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2023-yil 16–17-iyun.
 3. Musayev J.P. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish strategiyalari: Monografiya. – T.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2022. – 248 b.
- Sistema L.V. Zankova: razvitie, tvorchestvo, dostijeniya : materialy mejregion. nauchno-praktich. konf., posvyashennoy 60-letiyu sistemi razvivayushego obucheniya L.V. Zankova. pod red. O.N. Nagaevoy. – Ryazan: